

SULL'ONTOLOGIA FISICA DEL COSMO
e
SULLA CONSISTENZA SEMANTICA DELLE TEORIE FISICHE MODERNE
UN APPROCCIO EURISTICO ALLA GEOMETRIA DELLO SPAZIOTEMPO QUANTISTICO

Frutto di un percorso collettivo portato avanti da donne e uomini di scienza di ogni tempo e di ogni dove

*“Tendono alla chiarezza le cose
oscuri,
si esauriscono i corpi in un fluire
di tinte: queste in musiche. Svanire
è dunque la ventura delle venture.”*
Eugenio Montale

Introduzione

Se da un punto di vista ontologico la Relatività Generale può dirsi una teoria autoconsistente (poiché, per quanto lontana dal senso comune, non ammette fraintendimenti di natura semantica), lo stesso non si può dire per la Meccanica Quantistica che, a causa della sua natura ontologicamente probabilistica, non lascia spazio ad interpretazioni univocamente corrette.

L'obiettivo che ci proponiamo di raggiungere è pertanto il seguente: rendere ontologicamente consistente l'edificio teorico della Meccanica Quantistica (ovvero la teoria quantistica dei campi), unificandolo una volta per tutte con la Relatività Generale.

Per riuscire in questa difficile impresa ci affideremo, ancora una volta, alla nostra “immaginazione euristica”, evocando un modello geometrodinamico alternativo, ontologicamente ispirato a quello einsteiniano, ma topologicamente più fine e raffinato.

Nello specifico, assegneremo alla struttura metrica dello spaziotempo einsteiniano un passo reticolare ben definito, preservando la continuità del modello, ma quantizzandone la geometria; così facendo potremo finalmente quantizzare la gravità ed il campo metrico ad essa associato, gettando le basi euristiche e i presupposti concettuali per quella che sarà una rigorosa struttura matematica per la quantizzazione non perturbativa delle teorie di gauge a diffeomorfismo invariante.

In questa sede ci limiteremo però ad impostare una semplice (e a tratti banale) riflessione euristica informale, priva di qualsivoglia intento analitico e priva pertanto di rigore formale¹.

In queste poche pagine affronteremo una molteplicità di argomenti diversi, spaziando tra campi di ricerca anche molto distanti tra loro, tutto al fine di offrire un punto di vista euristico (il più ampio e completo possibile) su quelle che sono (o che si presumono essere) le fondamenta semantiche delle teorie fisiche moderne.

Eventuali approfondimenti teorici inerenti ambiti di ricerca specialistici (qft model building, fisica delle alte energie, chimica quantistica, cosmologia etc) saranno oggetto, magari, di successivi lavori settoriali.

¹ Per questo motivo abbiamo deciso di non citare (né tantomeno indicizzare) le fonti della nostra ricerca, evitando ogni riferimento bibliografico di sorta.

1. Presentazione geometrica del modello

In questo primo capitolo ci concentreremo sulla geometria del modello, ignorando, almeno per il momento, l'influenza di contributi aggiuntivi quali fluttuazioni, perturbazioni ed interazioni quantistiche (ignorando quindi l'azione dei quattro campi quantistici).

Nell'immagine sottostante è raffigurato il nostro archetipo ideale di spaziotempo: una varietà metrica fibrata² (uno spazio affine infinitamente ampio e formalmente atemporale) composta da infiniti filamenti quantizzati disposti in coppie di entità chirali antisimmetriche tra loro (ogni coppia conta infatti un elemento destrorso e un elemento sinistrorso).

- 1) Spessore della singola fibra: lunghezza di Planck (l_p);
- 2) Larghezza del micropiano: 299.792.458 volte la lunghezza di Planck³ (C_{l_p});
- 3) Lunghezza del filamento: *infinita* (ogni filamento può però *spiraleggiare*, ovvero avvolgersi chiralmente su se stesso, generando dei micro-nodi nella geometria di background⁴).

Esisterebbe poi una quarta dimensione fisica, ovvero *l'asse del tempo*. Questo grado di libertà dinamico è perfettamente integrato nella geometria dello sfondo, poiché si estende lungo quella direttrice ideale che segue la *sfasatura trasversale* dei filamenti (vedi figura). Come avremo modo di vedere più avanti, quando un fascio di fibre si spiralizza, la struttura fisica dello sfondo si deforma, il vuoto si polarizza (assumendo un aspetto vorticoso e granulare) e la percezione relativistica del tempo cambia⁵.

L'asse del tempo è infatti una dimensione fisica come tutte le altre e può pertanto contrarsi (o distendersi) come una qualunque dimensione spaziale: all'interno di uno spaziotempo contratto la durata relativisticamente misurata di un evento risulterà dilatata nel tempo, viceversa, all'interno di uno spaziotempo più rilassato (metrica piana) lo scorrere del tempo apparirà accelerato.

Questo, in ultima analisi, è il modello di spaziotempo nel quale andremo ad operare: una varietà metrica dinamica asintoticamente continua, ma topologicamente quantizzata.

² Di seguito utilizzeremo molto spesso il termine “fibrato”, concependo il suddetto spazio metrico normato come una sorta di “tessuto spaziotemporale” (ovviamente, utilizzata in questo particolare contesto, la nozione topologica di fibrato perderà il suo rigoroso significato matematico -una funzione suriettiva che proietta un elemento di uno spazio topologico su una certa base vettoriale- figurando come semplice sinonimo di “entità fibrosa”).

³ E' interessante notare come gli ordini di grandezza che separano la lunghezza di Planck (spessore del filamento) da C_{l_p} (larghezza del micropiano) siano all'incirca gli stessi che, secondo le stime, separerebbero la scala di Planck dalla species scale della Teoria delle Stringhe (tra gli otto e i nove ordini di grandezza).

⁴ Come avremo modo di vedere più avanti, ogni sezione di filamento può spiralizzarsi in $2n$ spire chirali.

⁵ Questo perché, se la geometria dello sfondo si deforma, l'asse del tempo (compattificato al suo interno) si spiralizza e la percezione relativistica del tempo cambia.

Il modello geometrodinamico che abbiamo appena introdotto possiede molte delle proprietà strutturali dello spaziotempo einsteiniano, essendo:

- 1) invariante per trasformazioni di Lorentz (la metrica indotta dalla norma è difatti l'usuale metrica di Minkowski⁶),
- 2) invariante per diffeomorfismo,
- 3) indipendente dallo sfondo.

Per convincercene immaginiamo di voler conoscere e/o calcolare la traiettoria-geodetica di un generico quanto (una perturbazione impulsiva⁷ veicolo di informazioni quantistiche) che si muove attraverso le “trame” del nostro “spaziotempo fibrato”.

Relativisticamente parlando l'evoluzione dinamica del quanto dipende dalla geometria dello sfondo, ma la geometria dello sfondo è a sua volta influenzata dalle proprietà fisiche del quanto (essendo esso stesso una sorgente di curvatura).

Le equazioni che governano la dinamica del quanto (equazioni differenziali alle derivate parziali) possono quindi essere scisse in due parti distinte, ma proporzionali tra loro (equivalenti a meno di una costante di proporzionalità): una parte fisica (data dal tensore energia-impulso) e una parte geometrica (data dal tensore di curvatura di Einstein).

Se il sistema di riferimento considerato è un s.d.r. inerziale (ovvero uno spazio a curvatura costante) le componenti del tensore energia-impulso sono quantità conservate nel tempo e la geometria dello sfondo è a tutti gli effetti una geometria pseudo-euclidea. Viceversa, quando le sorgenti di curvatura oscillano nel tempo la forma della metrica cambia e la geometria pseudo-euclidea della Relatività Speciale lascia il posto a quella pseudo-riemanniana della Relatività Generale.

A questo punto non ci resta che associare un quanto minimo di massa⁸ (che chiameremo m_q : *massa quantistica* o *massa di Yang-Mills*⁹) ad ogni sezione quantizzata (Cl_p) del nostro “spaziotempo fibrato”, conferendo consistenza fisica a tutto il modello.

Nei prossimi capitoli vedremo come, a partire da questo semplice modello, si possa ricavare tutta la fenomenologia predetta dal Modello Standard e dalla Relatività Generale.

2.1 Analisi fisica del modello: le fondamenta meccaniche

Ora che abbiamo ben chiara la geometria del modello, non ci resta che trasformare questo archetipo ideale di spaziotempo in un'entità fisica a tutti gli effetti, considerando la presenza di contributi aggiuntivi quali fluttuazioni, perturbazioni ed interazioni quantistiche (considerando quindi l'azione dei quattro campi quantistici).

Come abbiamo precedentemente accennato, il nostro “spaziotempo fibrato” è composto da infiniti filamenti massivi, tutti interagenti tra loro, ognuno dei quali grava sui due sottostanti (poggiando per 2/3 su uno e per 1/3 sull'altro).

⁶ Abbiamo infatti a che fare con uno spazio metrico “c-normato” in 3+1 dimensioni fisiche, al cui interno la struttura metrica dello sfondo è parametrizzata dall'elemento di linea di Minkowski (ovvero $S^2 = -C^2 t^2 + x^2 + y^2 + z^2$).

⁷ Un quanto d'impulso è l'unità d'azione fondamentale: una sorgente fisica di campo (un'onda di materia h-quantizzata) in grado di deformare (e al tempo stesso spiralizzare) la struttura geometro-meccanica del Cosmo.

⁸ Se anziché analizzare la questione da un punto di vista euristico (utilizzando l'accezione classica del concetto di massa) volessimo reinterpretare la cosa da un punto di vista quantomeccanico (facendo derivare il termine di massa della lagrangiana dall'interazione tra campi diversi), dovremmo dire che l'intero spaziotempo è permeato da campi e che uno di questi (quello che conferisce massa a se stesso e a buona parte degli altri) si comporta come un campo scalare complesso (in fondo, due filamenti perturbati e/o spiralizzati non sono molto diversi da due minuscoli oscillatori armonici).

⁹ La presenza di un vuoto dinamico composto da entità materiali tra loro interagenti assicura l'esistenza di un valore di aspettazione non nullo per lo stato di vuoto del campo di Higgs. Inoltre, associare una massa quantizzata alla struttura di vuoto dei campi significa risolvere (seppur in termini euristici) il problema del gap di massa nelle teorie di Yang-Mills.

Sotto certe condizioni, la pressione gravitazionale generata da questa mole di filamenti massivi può innescare una reazione di natura meccanica, portando alla torsione (e alla successiva spiralizzazione) di $2n$ fasci di fibre¹⁰.

Le onde perturbative generate da questo processo si propagano attraverso lo spazio ad una velocità fissa costante (la velocità della luce), veicolando le informazioni fisiche di uno o più campi fondamentali.

Possiamo pertanto congetturare quanto segue: $h\nu = m_q * Cl_p / t_p$ (1.1a)

O meglio: $h\nu = m_q * C^2 l_p / C * t_p$ (1.1b)

Dove m_q è la quantità di materia massiva che giace su una sezione di filamento (Cl_p) e h (costante di Planck) è il lavoro generato da una perturbazione impulsiva¹¹ (di frequenza ν) che, nell'arco di un tempo 299.792.458 volte superiore al tempo di Planck, si muove di Cl_p lungo l'infinita lunghezza della fibra (spiralizzandone di fatto la superficie).^{12 13 14 15}

Ogni quanto d'impulso può veicolare fino a 3 contributi distinti:

- 1) Un contributo “ontico” di natura metrico-gravitazionale (il cui modulo dipende dalla densità di massa-energia contenuta in quella specifica regione di spazio¹⁶).
- 2) Un contributo (opzionale) di natura elettromagnetica/elettro-debole¹⁷.
- 3) Un contributo (opzionale) di natura cromodinamica (presente solo nel regime di validità della qcd).

A partire dalla relazione precedente (la 1.1) possiamo ricavare altre identità ontologicamente interessanti:

$$\hbar G = C^3 l_p^2 \rightarrow \hbar G / \mu_0 \epsilon_0 = C^4 l_p^3 / t_p \rightarrow \hbar G / t_p = C^4 l_p \quad (1.2)$$

E' interessante notare come il rapporto tra $C^2 l_p^2$ (il nostro “quanto di superficie spaziale”) e la radice quadrata di $\mu_0 \epsilon_0$ (prodotto tra permittività elettrica e permeabilità magnetica del vuoto: due fattori di proporzionalità associati allo stato di vuoto elettromagnetico di una superficie quantizzata di spazio) sia uguale in valore al prodotto tra la Costante di Planck ridotta e la Costante di Gravitazione Universale.

Lo stesso concetto può però essere espresso in molti modi diversi (tutti fisicamente equivalenti tra loro), ognuno dei quali pone l'accento su un aspetto diverso della questione.

A partire da queste semplici uguaglianze possiamo ricavare tutte le altre costanti fondamentali del mondo fisico e buona parte dei parametri liberi del Modello Standard.

¹⁰ Negli sconfinati vuoti cosmici esisterebbe infatti un gradiente di pressione gravitazionale che si propaga dalle regioni “più alte” del Cosmo verso quelle “più basse”, veicolando energia (per questo motivo la “metà superiore” della radiazione cosmica di fondo risulta leggermente più fredda della “metà inferiore”).

¹¹ La quantità d'azione veicolata dal singolo quanto d'impulso rappresenta di per sé una grandezza relativisticamente invariante (essendo per l'appunto h -quantizzata), mentre l'energia totale del quanto (proporzionale alla frequenza: $E = h\nu$) dipende dal sistema di riferimento scelto e dalla configurazione geometrica dello sfondo.

¹² Ovviamente, avendo a che fare con un fronte d'onda sinusoidale, il raggio d'interazione dovrà poi essere moltiplicato per 2π .

¹³ In un processo come quello appena descritto la quantità conservata (generatore della “simmetria torcente”) sarà una sorta di combinazione lineare tra l'operatore quantità di moto e l'operatore momento angolare.

¹⁴ L'estensione della singola spira può variare da pochi $C^2 l_p^2 m^2$ (in regime di alta frequenza) a ∞ km² (in regime di bassa o bassissima frequenza).

¹⁵ Ogni filamento, preso singolarmente, ha un momento intrinseco di spin pari a 2 (esattamente come l'ipotetico gravitone).

¹⁶ La gravità è un'interazione di natura squisitamente geometrica, poiché codifica (e al tempo stesso veicola) le eventuali variazioni della geometria di background.

¹⁷ Un campo (così come un sistema di n nodi chirali) possiede una carica elettromagnetica netta se e solo se le sue sorgenti di carica (ovvero i nodi chirali che lo compongono) generano un campo di irradiazione non nullo, mentre è elettricamente scarico in caso contrario (ovvero se è composto da più sorgenti di carica a contributo totale nullo).

Di seguito alcuni esempi emblematici:

$$\alpha_e \text{ (costante di struttura fine)} = 4\pi\epsilon_0 q_p^2 / \hbar c \quad (1.3)$$

$$\alpha_G \text{ (accoppiamento gravitaz.)} = hG/8\pi = C^3 \hbar^2 / 8\pi \quad (1.4)$$

$$q_p \text{ (carica di Planck)} = (\hbar/m_q) C^A \hbar^2 \pi^2 \quad (1.5)$$

$$e \text{ (carica elementare)} = q_p \sqrt{\alpha_e} \quad (1.6)$$

$$m_e \text{ (massa elettrone)} = \sqrt{\alpha_G} m_q / \hbar c \quad (1.7)$$

2.2 Analisi fisica del modello: le fondamenta relativistiche

Ora che abbiamo ben chiara l'ontologia del modello, concentriamoci sulla sua natura geometrodinamica, analizzando la questione da un punto di vista relativistico.

Come abbiamo precedentemente accennato, quando due o più filamenti interagiscono tra loro, la geometria dello spaziotempo si deforma (assumendo un aspetto vorticoso e granulare), il vuoto si polarizza e la forma della metrica cambia; una dopo l'altra emergono dal vuoto le prime coppie di particelle quantistiche, apparendo come veri e propri nodi/vortici nella geometria di background¹⁸; la densità di energia contenuta in un volume di vuoto aumenta e con essa aumenta anche il numero di fluttuazioni e particelle per unità di volume (oltre alla massa inerziale dei corpi che quel volume contiene¹⁹).

Ovviamente, tutto questo avviene all'interno di uno spazio metrico in quattro dimensioni fisiche, al cui interno i concetti fisici di spazio e di tempo sono indissolubilmente legati tra loro.

L'asse del tempo corre infatti lungo quella direttrice ideale che segue la *sfasatura trasversale* dei filamenti ed è quindi perfettamente integrato nella geometria dello spazio (in un certo senso possiamo vederlo come un grado di libertà armonico, ovvero come un asse che oscilla all'interno della geometria dello sfondo).

Essendo compattificato all'interno di ogni volume di spazio, l'asse del tempo può deformarsi (contrarsi o distendersi) come una qualunque dimensione spaziale: all'interno di uno spaziotempo contratto la durata relativisticamente misurata di un evento risulterà dilatata nel tempo, viceversa, all'interno di uno spaziotempo più rilassato (metrica piana) lo scorrere del tempo apparirà accelerato.

Tutto si muove lungo questa "freccia del tempo", dalla più piccola forma d'impulso al più colossale dei corpi celesti²⁰.

Un quanto d'impulso, essendo di per sé privo di massa, procederà alla massima velocità nello spazio, ma risulterà praticamente fermo nel tempo, viceversa, quando la velocità della particella scende molto al di sotto della velocità della luce (ovvero in caso di particelle massive) il differenziale spaziale della metrica si annulla (metrica piana) e lo scorrere relativistico del tempo accelera (non per nulla, in Relatività, la traiettoria che minimizza l'azione è quella che massimizza il tempo proprio tra due eventi).

Per quanto riguarda i sistemi di riferimento non inerziali (come quelli in caduta libera o accelerati) il discorso è pressoché identico: quando un corpo si muove di moto accelerato la geometria dello

¹⁸ I pattern armonici generati dalla spiralizzazione dei fasci possono evolvere dinamicamente nel tempo (come delle onde di probabilità delocalizzate) o collassare in veri e propri nodi nella geometria di background (generando le diverse famiglie di particelle elementari).

¹⁹ Quando la densità di energia contenuta in un volume di vuoto aumenta, aumenta anche la massa inerziale dei corpi che quel volume contiene.

²⁰ Il vettore di propagazione di un corpo è dato dalla somma diretta di un vettore parallelo alla direzione del moto (componente spaziale della metrica) e di un vettore parallelo all'asse del tempo (di segno opposto rispetto al primo).

sfondo si deforma, il vuoto si polarizza (effetto Unruh) e lo scorrere relativistico del tempo rallenta (in questo caso si parla però di dilatazione gravitazionale dei tempi)²¹.

Se lo spaziotempo fosse composto da micropiani massivi perfettamente impilati l'uno sull'altro, i filamenti non potrebbero spiralizzarsi e la realtà fisica sarebbe molto diversa da come ci appare (non esisterebbe alcuna forma d'impulso e l'Universo sarebbe un imperturbabile cubo di materia massiva).

Dal momento che non esistono micropiani perfettamente sovrapposti e ogni filamento grava sui due sottostanti, il nostro spaziotempo massivo è, per sua stessa natura, uno “spaziotempo generativo”, ovvero una struttura geometro-meccanica in grado di generare energia dal nulla²².

2.3 Analisi fisica del modello: le fondamenta fenomenologiche

A questo punto non resta che porci un'ultima domanda: la struttura ontologica che abbiamo appena introdotto può ritenersi fenomenologicamente coerente o rappresenta un mero esercizio di speculazione euristica? Per rispondere a questa domanda utilizzeremo, ancora una volta, argomentazioni di carattere euristico, mettendo a confronto la fenomenologia predetta dal nostro modello con quella predetta dal Modello Standard.

Per prima cosa possiamo notare che, matematicamente parlando, un quanto d'impulso non è molto diverso da un oscillatore armonico quantistico: abbiamo infatti a che fare con un'onda di probabilità quantizzata (un'onda di materia delocalizzata) che evolve dinamicamente nel tempo secondo le leggi della quantomeccanica standard²³.

Un fascio di filamenti perturbati/spiralizzati è a tutti gli effetti una sovrapposizione di stati coerenti, ovvero un complesso di onde materiali in coerenza di fase tra loro. Una sovrapposizione di questo tipo può evolvere dinamicamente nel tempo²⁴ (preservando la coerenza di fase dei suoi elementi interni²⁵) o collassare in un preciso punto del Cosmo (desincronizzazione della funzione l'onda²⁶),

²¹ In definitiva, la durata relativisticamente misurata di un evento cambia 1) in base al sistema di riferimento scelto (un sistema di riferimento incipiente misurerà intervalli temporali maggiori rispetto ad un s.d.r. in quiete relativa) e 2) in base alla configurazione geometrica dello sfondo.

²² In definitiva, l'asse del tempo riveste tre ruoli di fondamentale importanza:

- 1) Altera la struttura geometrodinamica del Cosmo (modificandone di fatto la geometria).
- 2) Rompe la simmetria chirale del vuoto topologico (e con essa la simmetria interna della cromodinamica quantistica).
- 3) Rende topologicamente più instabile la configurazione fisica di “spaziotempo piano” e/o “spaziotempo vuoto”.

In questo contesto di “instabilità topologica” prende forma una nuova ipotesi cosmologica che, a differenza di quella comunemente accettata, non prevede l'esistenza di singolarità primordiali o di fasi inflazionarie: l'Universo Fisico (ovvero la struttura geometro-meccanica di cui stiamo parlando) esisterebbe da sempre, mentre l'Universo Termodynamico (ovvero l'Universo Osservabile) si sarebbe progressivamente sviluppato nel tempo a partire dal collasso gravitazionale (spontaneo) di regioni particolarmente ampie, piatte e vuote di “spaziotempo fibrato”.

L'Universo Osservabile è pertanto una fluttuazione casuale nella topologia fisica del Cosmo, ovvero una macro-regione di spaziotempo massivo particolarmente distorta e attorcigliata.

²³ All'interno del formalismo della prima quantizzazione uno stato quantistico puro (sovrapposizione di infiniti stati coerenti) è rappresentato come un vettore d'onda unitario: un'ampiezza di probabilità complessa il cui modulo quadro fornisce informazioni di carattere statistico su quelli che sono i possibili esiti di una misura.

Il formalismo teorico che meglio si adatta al nostro modello è però quello della teoria quantistica dei campi, al cui interno le funzioni d'onda classiche sono sostituite da operatori di campo quantistici. In teoria quantistica dei campi un sistema di n particelle non interagenti è rappresentato come un prodotto tempo-ordinato di n operatori di campo (n oscillatori armonici quantistici) distribuiti in n punti dello spaziotempo (che funge però da sfondo fisso). L'assenza di un background dinamico è forse il più grande limite delle teorie di campo quantistiche che, a differenza del nostro modello, non riescono a soddisfare (in modo naturale) il requisito relativistico dell'indipendenza dal background.

²⁴ Una perturbazione libera di muoversi attraverso lo spazio si propagherà come un'onda di probabilità quantistica (evolvendo nel tempo come un continuo di stati) mentre l'evoluzione dinamica di uno stato legato avverrà invece per salti quantizzati (dovendo sottostare ai vincoli metrici imposti dalla geometria dello spazio).

²⁵ I differenti stati di una sovrapposizione quantistica giacciono in sottospazi diversi, ma non separabili, del medesimo fascio di fibre.

²⁶ L'esistenza di un vuoto dinamico, incessantemente perturbato da fluttuazioni quantistiche, rende fenomenologicamente impossibile l'esistenza di sovrapposizioni coerenti a livello macroscopico.

generando un vero e proprio nodo nella geometria di background (o anche più nodi distinti, ma entangled tra loro) ^{27 28}.

Ovviamente, il tipo di particella prodotta in sede di collasso dipenderà da fattori di natura ambientale/contestuale²⁹, variando in base alla scala di energia considerata³⁰ e alla configurazione geometrica dello sfondo.

All'interno del nostro modello una particella quantistica (eccitazione locale di un dato campo fondamentale) può essere “on the mass shell” (un'eccitazione confinata in modo semipermanente³¹) o “off the mass shell” (una temporanea manifestazione di carica), può avere carica chirale destrorsa e/o carica chirale sinistrorsa (in base al verso di spiralizzazione dei nodi che la compongono³²), può essere particolarmente massiva (poiché particolarmente attorcigliata) o estremamente leggera (come nel caso del neutrino), può esibire una simmetria di tipo bosonico (presentandosi come un unico nodo chirale) o una simmetria di tipo fermionico (presentandosi come un sistema legato di due o più nodi chirali)³³.

Insomma, ogni particella si differenzia dall'altra per tutta una serie di proprietà strutturali, tra le quali spiccano la massa, la carica di sapore (un parametro strettamente legato alla massa) e la simmetria di spin (un momento di dipolo magnetico spontaneamente generato dalla torsione degli spazi interni della particella stessa).

La produzione di “nubi leptoniche” (nubi di particelle ed antiparticelle relativamente leggere tenute insieme dallo scambio di fotoni virtuali), la loro disposizione in sistemi orbitali e le relative

²⁷ Il collasso della funzione d'onda proietta la sovrapposizione di stati coerenti sul sottospazio di uno dei possibili autovalori dell'operatore osservabile, restituendo uno stato diverso da quello iniziale. Ovviamente, l'ampiezza della distribuzione gaussiana associata ai possibili esiti di una misura dipende da quanto intensamente “l'osservatore” (inteso come generica causa del collasso) interagisce col sistema studiato: una misura forte restituirà uno dei possibili autovalori dell'osservabile di riferimento mentre una misura debole consentirà di conoscere soltanto il valore medio di tale grandezza.

²⁸ Se lo spazio tra due sottoinsiemi non è perturbato da fonti di decoerenza quantistica (o, se più in generale, la funzione d'onda globale riesce a mantenersi in uno stato di sovrapposizione coerente) qualunque manipolazione compiuta sul primo dei due sottoinsiemi si ripercuote (in modo istantaneo) sul secondo, innescando il collasso della funzione d'onda globale. Ciò che rende possibile questa correlazione statistica a distanza tra regioni di spazio causalmente sconnesse tra loro è proprio la natura solida (o forse supersolida) dei nostri filamenti che non essendo entità composite, ma bensì elementari, si comportano come solidi ideali perfettamente rigidi ed uniformi, reagendo alle sollecitazioni meccaniche indotte (in questo caso alla torsione) come un tutt'uno compatto.

²⁹ La contestualità dei processi quantistici implica che i valori delle osservabili fisiche non siano univocamente definiti se non nel momento del collasso, mentre la non-località di due o più sottostati distinti è assicurata dalla non-località dei rispettivi sfondi geometrici (il nostro è pertanto un modello a variabili nascoste non-locali).

³⁰ Se, ad esempio, l'energia relativistica della perturbazione collassata ($E=hc\lambda$) è pari alle masse a riposo di elettrone + positrone si verrà a generare, per l'appunto, una coppia elettrone-positrone.

³¹ All'interno del nostro modello tutte le particelle (stabili o instabili che siano) sono infatti destinate a decadere (questo perchè, col passare del tempo, tutti i nodi nella geometria dello sfondo finirebbero per sciogliersi e/o rilassarsi, generando prodotti di decadimento di varia natura).

³² Per convenzione (ma non solo per quello) diremo che, in fase di avvolgimento, la funzione d'onda di un nodo chirale esibisce un comportamento destrorso, mentre in fase di rilassamento esibisce il comportamento opposto.

Durante il processo di spiralizzazione i filamenti attraversano ciclicamente due fasi distinte: una “fase contrattiva” (∇) durante la quale i filamenti passano dalla posizione distesa a quella verticale (generando linee di campo entranti) e una “fase estensiva” (\wedge) durante la quale i filamenti passano dalla posizione verticale a quella orizzontale (generando linee di campo uscenti). Durante la fase contrattiva la struttura fisica del vuoto si contrae e, al crescere dell'energia, la distanza tra particelle diminuisce (la costante di accoppiamento cresce logicamente con la scala di running fino alla schermatura totale del campo), viceversa, durante la fase estensiva (che è la fase in cui si vengono a generare i nodi più massivi e attorcigliati) la struttura fisica del vuoto si espande e, al crescere dell'energia, la distanza tra particelle aumenta (entriamo così nel regime di validità della qcd).

³³ Un fermione (come l'elettrone, il quark o lo stesso neutrino) è un sistema legato di almeno due nodi chirali che, oscillando vorticosamente intorno al loro centro di massa, generano una funzione d'onda di tipo spinoriale; ovviamente, a causa della disposizione asimmetrica delle fibre, uno dei due nodi chirali risulterà un pò più attorcigliato dell'altro, manifestando una massa maggiore (per questo motivo quando un nodo spinoriale decade genera sempre un misto di particelle più leggere, radiazioni e neutrini).

transizioni di stato (come i lavori di estrazione ed eccitazione) sono tutti processi accessibili già a basse energie (ovvero nel regime di validità della qed), mentre per produrre particelle barioniche stabili servono energie considerevolmente più grandi³⁴.

Se a basse energie sono favoriti i processi di natura elettromagnetica e ad energie superiori (in regime di low energy qcd) quelli di cromo-confinamento ad energie ancor più elevate (in regime di high energy qcd) l'interazione forte disaccoppia e le particelle prodotte in sede di collasso divengono sempre più massicce ed instabili (quark di seconda e terza generazione³⁵).

Se infatti in elettrodinamica quantistica la massa fisica delle particelle cresce logicamente con la scala di running (poiché gli effetti della polarizzazione del vuoto vanno nella direzione di schermare il campo della teoria) in cromodinamica quantistica accade qualcosa di profondamente diverso: l'interazione forte diventa asintoticamente più debole a brevi distanze.

A differenza dei fotoni della qed, che sono elettricamente neutri, i gluoni della qcd trasportano infatti una carica di colore (o meglio una carica di colore ed una di anticolori), interagendo a più livelli col campo.

Questo significa che se provo ad allontanare due cariche tra loro perturberò lo spazio vuoto che le circonda, generando un campo d'interazione (fatto di quark, antiquark e gluoni virtuali) che, essendo carico, si opporrà al mio tentativo di allontanamento³⁶.

Per questo motivo la cromodinamica quantistica non può essere trattata perturbativamente a basse energie, mentre diventa asintoticamente libera ad energie relativistiche.

Il nostro modello riesce anche a fornire una spiegazione coerente del perché l'interazione debole (alla quale partecipano solo particelle sinistre e antiparticelle destre) violi due delle simmetrie fondamentali della Natura (la simmetria C e la simmetria P).

Pensiamo, ad esempio, al decadimento beta negativo: nel corso di un decadimento β^- la struttura interna del nodo neutronico si rilassa, generando particelle più leggere come il protone, l'elettrone e l'antineutrino elettronico (nello specifico succede questo: la componente sinistrorsa della particella fermionica decade rilasciando un bosone massivo che, nell'arco di 10^{-23} secondi, decade a sua volta in un elettrone sinistrorso ed in un antineutrino destrorso).

Il rilassamento delle fibre che compongono la struttura interna del nodo agisce infatti con un orientamento fissato (orientamento sinistro), ergo, i prodotti di decadimento ottenuti avranno chiralità univocamente definite: sinistrorsa nel caso della materia (prodotta dal decadimento della componente sinistra del nodo spinoriale) e destrorsa nel caso dell'antimateria (prodotta dal decadimento della componente destra del nodo spinoriale)³⁷.

Prima di passare alle considerazioni finali concludiamo con due note d'interesse cosmologico:

- 1) All'interno di questo modello energia del vuoto ed energia oscura sono due facce d'una stessa medaglia³⁸: la prima opera su scala quantistica (perturbando le configurazioni di vuoto

³⁴ A queste energie la geometria dello sfondo cambia drasticamente, la struttura fisica del vuoto si attorciglia e le cariche perturbative veicolate dai quanti generano degli stati legati fortemente interagenti (confinamento delle cariche di colore).

³⁵ All'interno del nostro modello sono ammesse più generazioni fermioniche e il fenomeno dell'oscillazione chirale trova una sua degna giustificazione.

³⁶ All'interno di uno sfondo sempre più attorcigliato (e affollato di particelle cariche) allontanare tra loro due quark di valenza risulterà particolarmente difficile.

³⁷ La componente sinistrorsa di uno dei quark down decade in un quark up sinistro e in un elettrone sinistro, mentre la sua componente destrorsa (meno attorcigliata dell'altra) decade in un antineutrino destrorso. In un decadimento β^+ assistiamo invece al processo opposto: un protone decade in un nodo neutronico (avvolgendo ulteriormente la struttura fisica del Cosmo -il neutrone è infatti leggermente più massivo del protone-), generando un positrone destrorso ed un neutrino sinistrorso.

³⁸ Ovviamente questa constatazione è una semplice intuizione euristica legata a quelle che sono le predizioni teoriche ricavabili dal nostro modello (resta infatti da chiarire perché il valore sperimentalmente rilevato della Costante Cosmologica risulti estremamente più piccolo di quanto previsto dalla teoria -problema della gerarchia-).

dei campi), mentre la seconda opera su scala cosmologica (distendendo la struttura fisica dello spaziotempo³⁹).

- 2) Dal momento che abbiamo a che fare con uno spaziotempo massivo incessantemente perturbato da fluttuazioni quantistiche, non possiamo che dare per scontata l'esistenza di forme ultraleggere di materia debolmente interagente (cdm).

3. Riflessioni e considerazioni finali: La Teoria della Conciliazione

Sebbene molti aspetti restino ancora chiarire (e altrettanti siano quelli da approfondire) il nostro obiettivo può dirsi raggiunto: abbiamo unificato l'impianto teorico della Meccanica Quantistica con quello della Relatività Generale, rendendo ontologicamente consistente il primo e quantisticamente coerente il secondo.

Se è vero che il nostro scarso livello di maturità tecnologica ci impedisce, almeno per il momento⁴⁰, di sfruttare appieno le potenzialità applicative della "teoria"⁴¹, è vero anche che gli spunti di riflessione che questa ha da offrire possono influenzare, in modo profondo, la nostra attuale visione del mondo.

L'Universo che abbiamo appena descritto è in tutto e per tutto un Universo machiano (o al più simil-machiano), al cui interno il principio riduzionista resta valido soltanto in prima approssimazione.

In un Universo siffatto il confine tra fisica e metafisica diviene piuttosto labile e sottile, mentre le imponenti categorie filosofiche astratte (frutto della nostra evoluzione come esseri critici e morali) si riducono a delle semplici astrazioni euristiche (o repliche concettuali) di principi fisici universali. Dottrine tipicamente umane come l'economia, l'assiologia o la stessa logica filosofica finiscono per trascendere la mera dimensione antropica, elevandosi al rango di vere e proprie Scienze Naturali. Concetti apparentemente astratti come il Bene e il Male, il Giusto e lo Sbagliato, L'Essenziale e il Contingente perdono la loro tipica accezione relativista, acquisendo (in alcuni ambiti dello scibile umano) un valore di verità intrinseco.

Pensiamo, ad esempio, alle implicazioni etico-morali derivanti dal secondo principio della termo-dinamica: in Natura, il calore (bene termodinamico per eccellenza) tende sempre a fluire dalle regioni più calde e dinamiche del Cosmo (le regioni "termodinamicamente più ricche") verso quelle più fredde e svantaggiate, mentre il processo inverso è proibito (o comunque fortemente sfavorito) da principi di natura statistica.

Insomma, possiamo tranquillamente affermare che la nostra attuale visione del mondo (basata sull'individualismo filosofico, il consumismo sociale e il capitalismo economico) mal si concilia con quella che è la vera natura del Cosmo, nel quale tutto è connesso e niente è isolato, tutto è equamente distribuito e perfettamente bilanciato (quantomeno su grandi scale) ed Il Tutto è sempre ontologicamente superiore alla semplice somma delle parti.

³⁹ Di fatto stiamo parlando di una densità di energia (non necessariamente omogenea e costante) che permea la struttura fisica dei vuoti (quantistici e cosmici), allontanando tra loro i corpi non soggetti a vincoli elettromagnetici e/o gravitazionali.

⁴⁰ In un futuro non troppo lontano impareremo a manipolare la struttura fisica del Cosmo, generando particelle stabili di materia barionica a partire da configurazioni di vuoto quantistico.

⁴¹ Il nostro non vuole essere un framework teorico alternativo, ma una semplice "estensione semantica" del Modello Standard.

This work was previously deposited on Figshare under DOI: 10.6084/m9.figshare.28306709 on date 29/01/2025

Dedicato a Flora Modiano, Sila Al-Fasseh e a tutte le vittime innocenti della barbarie umana

Dedicato a:

Daniela e Alvaro,

Marisa e Giulio,

Bruna, Renzo e Grazia,

Virginia, Arnaldo, Iolanda, Garibaldo,

Ottaviano, Tina, Elba, Bianca, Nara, Valentino,

Carinda, Mauro, Iolanda, Mauro, Albertina, Gloria,

Claudio, don Francesco e Riccardo,

Michael, Danila, Federica, Gina, Giovanni,

Simone, Leonardo, Vinicio, Laura, Federico, Naomi, Marco, Carla, Lucia, Marco, Alessia, Giorgio, Nicola,

Jenny, Nina, Cindy, Kevin, Ylenia, Edoardo, Alessandro, Daniela, Giorgio, Edoardo, Nico, Giulia, Ada,

Raffaele, Michela, Elia, Francesco, Karin, Clara, Teo, Margherita, Patrizia, Rossella, Patrizia, Andrea, Luca,

Andrea, Filippo, Leandro, Davide, Alessandro, Vanessa, Susi, Mauro, Martina, Gioele, Linda, Aurora,

Ginevra, Eleonora, Anita, Adele, Alessandra, don Italo, Roberto, Flavio, Thomas, Angelo, Stefano, Alessio,

Brian, Dario, Michele, Francesca, Roberta, Agim, Fehmi, i/le bimbi/e della 5°B Fattori, della 3°E

Michelangelo e della 5°B Enriques, i bimbi della LPL, i/le bimbi/e della TDT, Umberta, Mauro, Sibilla,

Maria Grazia, Tirreno, Alessandro, Diego, Simonetta, Giuliano, Luciana, Ugo, Agnese, Camilla, Pietro,

Federico, Edoardo, Eleonora, Manuel, Patrizia, Valter, William, Mara, Alessandro, Manola, Fabrizio,

Patrizia, Lorena, Riccardo, Aldo, Maura, Silvia, Valentina, Tosca, Mauro e Manfredi.